

ESTADO NG PAGTUTURO NG ASIGNATURANG FILIPINO SA MGA MAG-AARAL SA IKA-SAMPUNG BAITANG NG NOTRE DAME OF JOLO HIGH SCHOOL – KASULUTAN

Fatima Zhieanna Mae E. Sayadi

School of Graduate Studies, Sulu State College, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11078747>

ABSTRACT

Ang estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag – aaral sa ika – sampung baitang Notre Dame of Jolo High School – Kasulutan ay isinagawa sa taong 2023-2024. Ito ay tumutukoy sa demograpikong propayl ng mga mag-aaral bilang respondante ayon sa kanilang kasarian, edad, at seksyon. Sinuri din nito ang estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag –aaral ng ika – sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High School - Kasulutan ayon sa positibong pamamaraan, negatibong pamamaraan, pamamaraan ng pagtuturo, at kahalagahan ng pagtuturo. Sinuri din ng pananaliksik na ito kung ano ang kinalaman ng demograpikong propayl sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag – aaral sa ika – sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High School – Kasulutan. Sinuri din sa pananaliksik kung may mahalaga bang kaugnayan sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino ang positibong pagtuturo, negatibong pagtuturo, paraan ng pagtuturo, at kahalagahan ng pagtuturo. Random sampling ang istrategyang ginamit sa pagpili ng mga respondante. Ang talatanungan ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa demograpikong propayl ng mga respondante kabilang na ang kanilang kasarian, edad, at seksyon. Ang ikalawang bahagi ay tungkol sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag – aaral ng ika – sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High School – Kasulutan ayon sa positibong pamamaraan, negatibong pamamaraan, pamamaraan ng pagtuturo, at kahalagahan ng pagtuturo. Lahat ng estado ng pagtuturo ay may limang pahayag at may apat na lebel na pagpipilian mula “lubos na sumasang – ayon” hanggang “lubos na hindi sumasang – ayon. Frequency at percentage ang ginamit na paglalapat ng datos para sa unang katanungan. Mean at standard deviation naman para sa ikalawang katanungan. t – test para sa kasarian at ANOVA para sa ikatlong katanungan. Natuklasan na mas marami ang lalaki sa bilang ng mga respondante, nasa pagitan ng 14 – 16 taong gulang, at halos pareho ang bilang sa bawat seksyon bilang respondante. Ang mga respondante

ay sumasang – ayon sa positibong pagtuturo at pamamaraan ng pagtuturo. Ngunit sila ay lubos na sumasang – ayon sa kahalagahan ng pagtuturo at hindi tiyak sa negatibong pagtuturo. Walang mahalagang kinalaman ang kasarian, edad, at seksyon sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag – aaral ng ika – sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High School – Kasulutan. May mataas na kaugnayan sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino ang positibong pagtuturo, negatibong pagtuturo, paraan ng pagtuturo, at kahalagahan ng pagtuturo.

Keywords: *Filipino, Positibong pamamaraan, Negatibong pamaranan, Pamaraan ng pagtuturo, Kahalagahan ng pagtuturo*

INTRODUCTION

Ang pagtaas ng antas ng kaalaman at kasanayan ng guro ay isang mahalagang layunin. Ang paggamit nito ay magiging mas epektibo kung ang guro ay may sapat na kaalaman, malikhaing kakayahan, at may kadalubhasaan sa pagtuturo ng isang paksa. Sa isang panahon kung saan ang ibang mga mag-aaral ay hindi gaanong nabibigyan ng halaga sa asignaturang Filipino, mahalaga para sa isang guro sa Filipino na tiyaking kaya niyang magbigay-buhay at inspirasyon sa mga mag-aaral na mahal in at tangkilikin ang asignaturang Filipino. Upang makamit ang mga layunin ng kurikulum sa Filipino, ang kanyang kadalubhasaan sa paksang ito ay makatutulong nang malaki sa mga mag-aaral na bumuo ng (1) mga kasanayan sa komunikasyon, (2) mga kasanayan sa pag-iisip na replektibo o mapanuring, at (3) ang pagpapahalaga sa panitikan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya at pagbabasa tungo sa pagkakaroon ng pambansang pagkakakilanlan, kultural na literasi, at patulo

Ang Filipino ay ang wikang pambansa ng Pilipinas, ayon sa artikulo XIV ng Konstitusyon ng Pilipinas, seksyon 6. Ang mga wika na ginagamit sa Pilipinas at iba pang mga wika ay dapat patuloy na pagyamanin at pagyamanin habang nililinaang ito. Kaya, dapat gamitin ang Filipino bilang pangunahing wika ng pagtuturo sa lahat ng paaralan. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng Filipino sa klase, mapauunlad at mapabuti ang paggamit ng wika. Sa kabila nito, maraming mag-aaral ang hindi mahusay sa paggamit ng Filipino. Sa katunayan, maraming mag-aaral ang naniniwala na ang asignaturang Filipino ay may sapat na mga sagot. Ang Ingles ang ginagamit sa komunikasyon at pag-aaral sa silid-aralan kumpara sa Filipino.

Ang pagtuturo ng Filipino ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na mapabuti ang kanilang pag-iisip at mapabuti ang iba't ibang kasanayan, lalong-lalo na ang pagpapalawak ng kanilang mga kasanayan sa komunikasyon. Ang isang guro ay dapat na may kadalubhasaan sa iba't ibang paraan ng pagtuturo at pagkatuto ng Filipino.

Ginawa ni Nina Baaco et al. (2012) na ang paggamit ng wikang Filipino sa pakikipag-usap ay nagdudulot ng kasiyahan sa bawat isa dahil natutugunan nito ang mga pangangailangan ng bawat isa bilang resulta ng pagkakaunawaan.

Kaugnay nito, sinabi ni Badayos (2000) na ang matagumpay na pagtuturo at pagkatuto ng wika ay malaking responsibilidad ng mga guro. Dahil sa napakalaking responsibilidad na ito, ang guro ay nararapat na magkaroon ng natatanging katangian at mag-angkin ng maraming kakayahan. Sa isang pag-aaral ni Clemente-Reyes (na binanggit ni Fernandez et al., 2013), ang isang epektibong guro ay dapat maging may kaalaman sa lahat ng aspeto ng pagtuturo, kabilang ang pagtuturo, dayagnostiks, paksang-aralin, at pamamahala ng klasrum.

Ang mga bagay na nabanggit ay nag-udyok sa mananaliksik na magsagawa ng pagsisiyasat tungkol sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag-aaral sa ika-sampung baitang ng Notre Dame High School sa Jolo, Kasulutan. Ang layunin nito ay matukoy ang estado ng pagtuturo ng Filipino at ang porsyento ng mga mag-aaral na mahusay sa paksa.

Research Questions

Sinuri ng pag-aaral na ito ang estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag-aaral sa ika-sampung baitang ng Notre Dame of Jolo high school – Kasulutan.

Hinangad ng pag-aaral na ito na matugunan ang mga sumusunod na katanungan:

1. Ano Ang Sosyo-demograpikong propayl ng mga respondante ayon sa mga sumusunod:
 - 1.1. Kasarian;
 - 1.2. Edad; at
 - 1.3. Seksyon

2. Ano ang estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag-aaral sa ika-sampung baitang ng Notre Dame of Jolo high school – Kasulutan ayon sa:
 - 2.1. Positibong pamamaraan;
 - 2.2. Negatibong pamayanan;
 - 2.3. Pamaraan ng pagtuturo; at
 - 2.4. Kahalagahan ng pagtuturo

3. Ano ang kinalaman ng demograpikong propayl sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag-aaral sa ika-sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High School – Kasulutan?

4. May mahalaga bang pag – ugnay sa mga subkategoryang maisalikom sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag – aaral ng ika – sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High School – Kasulutan?

METHODOLOGY

Research Design

Ang ginamit na disenyo sa pananaliksik na ito ay deskriptibong kuwantitatibo na disenyo upang malaman o mailarawan ang kasanayan ng mga piling mag-aaral ng ika-sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High School-Kasulutan sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino. Magbibigay ang mananaliksik ng kwestyunaryo o katanungan sa mga respondante para masagot ang mga layunin ng pag-aaral na ito.

Research Locale

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa Notre Dame of Jolo high School-Kasulutan taong 2023-2024 na may kabuuan na 1,221 na mag-aaral. Ang paaralang ito ay may 24 seksyon, 7 seksyon para sa baitang pito, pito na seksyon para baitang walo, anim na seksyon naman para sa baitang siyam at anim na seksyon ang baitang sampo, may kabuuan na mga guro 36 na mga guro, Isang school registrar, isang head teacher at isang punong-guro. Ang mga guro na ito ay duman sa ibat-ibang palihan o training ayon sa kanilang kakayahan sa tinuturuang asignatura.

Respondents of the study

Ang respondante ng pag-aaral na ito ay 125 na mag-aaral na mula sa ibat - ibang seksyon ng ika-sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High School - Kasulutan sa taong panuruan 2023-2024. Subalit 120 respondante lamang ang nirekomenda ng mga panel na kunin bilang respondante ng pag – aaral.

Mga Respondante	Bilang
Futuristic	20
Frugality	20
Fortitude	20
Flexibility	20
Flamboyant	20
Fidelity	20
Kabuuan	120

Sampling Procedure

Sa limang seksyon ng ika-sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High School- Kasulutan ang mananaliksik ay bumunot sa bawat seksyon ng dalawampung mag-aaral bilang respondante.

Research Instruments

Para makamtam ang layunin ng pag-aaral na ito, ang kwestyunaryo o katanungan ay hinati sa dalawang bahagi, unang ay para sa pansariling impormasyon ng respondante, kasarian, edad, baitang at seksyon, ikalawang bahagi ay ang pagsusuri sa kasanayan ng mga ika - sampung baitang sa epekto ng asignaturang Filipino sa dalawang bahagi na ito ay tseklist.

Data Gathering Procedure

Ang pahintulot sa pagsasagawa ng pag-aaral na ito ay hiniling ng mananaliksik sa principal ng Notre Dame of Jolo High School- Kasulutan, kung ang kahilingan ay aprubado na, isinagawa na ng mananaliksik ang pag-aaral sa nasabing lokasyon na kung saan ang mga piling mag-aaral sa ika-sampung baitang ay tutugun sa tseklist.

Statistical Treatment of Data

Sa pagkuha ng resulta, ang mananaliksik ay gumamit ng statistical tools sa nakalap na datos. Matutulungan ang mananaliksik sa pagkuha ng makabuluhang resulta sa pamamagitan ng paggamit ng statistical analyses. Para sa unang suliranin, frequency at percentage ang ginamit. Para sa ikalawang suliranin ginamit ang weighted mean at standard deviation. Para sa ikatlong suliranin t-test para sa kasarian at one - way ANOVA para sa edad at seksyon ang ginamit. Pearson Product – Moment Correlation naman ang ginamit para sa ika – apat na suliranin.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Ano ang demograpikong propayl ng mga respondante ayon sa mga sumusunod: 1.1 kasarian, 1.2 edad, at 1.3 seksyon?

Ang talaan 1.1 ay tungkol sa demograpikong propayl ng mga mag – aaral sa ika – sampung baiting ng Notre Dame of Jolo High School – Kasulutan ayon sa kasarian.

Makikita sa talaan na 68 o 56.7% ng mga respondante ay babae at 52 o 43.3 % ay mga lalaki. Nagpapahiwatig ito na mas nakakarami ang respondenteng babae kesa sa lalaki.

Talaan 1.1 Demograpikong Propayl ayon sa Kasarian

Kasarian	Frequency	Porsyento
Lalaki	52	43.3%
Babae	68	56.7%
KABUUAN	120	100%

Ang talaan 1.2 ay tungkol sa demograpikong propayl ng mga mag – aaral sa ika sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High School – Kasulutan ayon sa edad. Makikita sa talaan na 62 o 51.7% ng mga respondante ay nasa pagitan ng mga edad na 16 – 17 taong gulang at 58 o 48.3% naman ay nasa pagitan ng 14 – 15 taong gulang. Ang resulta ay nagpapahiwatig na karamihan sa mga mag – aaral ng ika – sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High School – Kasulutan ay nasa kasibulan.

Talaan 1.2 Demograpikong Propayl ayon sa Edad

Edad	Frequency	Porsyento
14 – 15 taong gulang	58	48.3%
16 – 17 taong gulang	62	51.7%
KABUUAN	120	100%

Ang talaan 1.3 ay tungkol sa demograpikong propayl ng mga mag – aaral ayon sa seksyon Makikita sa talaan na ang kinuhang respondante ng mananaliksik ay pare – pareho ang bilang na nasa 20 o 16.7% sa bawat seksyon.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na sinadya ng mananaliksik na ibalanse ang dami ng mga respondante sa bawat seksyon.

Talaan 1.3 Demograpikong Propayl ayon sa Seksyon

Seksyon	Frequency	Porsyento
Futuristic	20	16.7%
Frugality	20	16.7%
Fortitude	20	16.7%
Flexibility	20	16.7%
Flamboyant	20	16.7%
Fidelity	20	16.7%
KABUUAN	120	100%

2. Ano ang estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag – aaral ng ika sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High School – Kasulutan ayon sa; positibong pagtuturo, negatibong pagtuturo, paraan ng pagtuturo, at kahalagahan ng pagtuturo? Ipinapakita sa talaan 2.1 hanggang 2.4 ang estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag – aaral ng ika – sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High School – Kasulutan ayon sa; positibong pagtuturo, negatibong pagtuturo, paraan ng pagtuturo, at kahalagahan ng pagtuturo.

Ang talaan 2.1 ay tungkol sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag -aaral ng ika – sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High School – Kasulutan ayon sa; positibong pagtuturo.

Makikita na sumasang – ayon ang mga respondante sa lahat ng pahayag ukol sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino ayon sa positibong pamamaraan. Ilan sa mga pahayag na ito ay; mayroong positibong epekto ang asignaturang Filipino sa mga mag-aaral (mean = 4.440, SD = .701); at mayroong aktibong partisipasyon sa Filipino ang mag-aaral (mean = 4.040, SD = .840). Ang kabuuan na 4.054 ay nagpapatunay na *sumasang –ayon* ang mga respondante sa mga pahayag tungkol sa pagtuturo ng asignaturang Filipino ayon sa positibong pamamaraan.

Ito ay nagpapahiwatig na ang positibong pagtuturo ng asignaturang Filipino ay nakakahikayat sa mga mag – aaral upang pagbutihin ang kanilang pag – aaral sa nasabing asignatura.

Talaan 2.1 Estado ng Pagtuturo ng Asignaturang Filipino ayon sa Positibong Pagtuturo

Positibong Pagtuturo	Mean	SD	Interpretasyon
1. Mayroong positibong epekto ang asignaturang Filipino sa mga mag-aaral.	4.440	.701	Sumasang – ayon
2. Mayroong aktibong partisipasyon sa Filipino ang mag-aaral.	4.040	.840	Sumasang – ayon
3. Nagiging mabilis ang pagkatuto sa Filipino ng mag-aaral.	3.920	.837	Sumasang – ayon
4. Mas mauunawaan ng mga mag-aaral ang mga aralin.	3.740	1.008	Sumasang – ayon
5. Nagkakaroon ng panibago at malawak na kaalaman ang mga mag-aaral sa Filipino.	4.130	1.253	Sumasang – ayon
KABUUAN	4.054		SUMASANG – AYON

LEYENDA: 5 - Lubos na Sumasang-ayon 4- Sumasang-ayon 3- Hindi Tiyak
2- Hindi Sumasang-ayon 1- Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Ang talaan 2.2 ay tungkol sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag-aaral ng ika – sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High School – Kasulutan ayon sa; negatibong pagtuturo.

Makikita sa resulta ng talaan na nagpahayag ang mga respondante ng *hindi sumasang-ayon* o di kaya ay *hindi tiyak* sa iba’t – ibang mga pahayag. Sila ay *hindi tiyak* na mayroong mga negatibong epekto ang asignaturang Filipino sa mga mag-aaral (mean = 2.940, SD = 1.278). Sila ay *hindi sumasang – ayon* na nahihirapang matuto ang mga mag-aaral sa Filipino (mean = 2.370, SD = 1.568). Ang kabuuan na 2.620 ay nagpapatunay na *hindi tiyak* ang mga respondante tungkol sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino ayon sa negatibong pamamaraan.

Ang resulta ay patunay na hindi nakakatiyak ang mga respondante sa masamang idudulot ng negatibong pagtuturo ng asignaturang Filipino sa kanilang pag – aaral.

Ayon kay Badayos (2000), malaki ang pananagutan ng mga guro sa isang matagumpay na pagtuturo at pagkatuto ng wika. Dahil sa malaking pananagutang ito, ang guro ay nararapat na magtaglay ng mabubuting katangian at mag-angkin ng napakaraming kakayahan. Kaya’t ang negatibong pagtuturo ay walang puwang na makakatulong sa mga mag – aaral ng asignaturang Filipino.

Talaan 2.2 Estado ng Pagtuturo ng Asignaturang Filipino ayon sa Negatibong Pagtuturo

Negatibong Pagtuturo	Mean	SD	Interpretasyon
1. Mayroong mga negatibong epekto ang asignaturang Filipino sa mga mag-aaral.	2.940	1.278	Hindi Tiyak
2. Mababa ang lebel ng interes ng mga mag-aaral sa Filipino.	2.590	1.457	Hindi Tiyak
3. Madaling mabagot ang mga mag-aaral sa asignaturang Filipino.	2.760	1.173	Hindi Tiyak
4. Nahihirapang matuto ang mga mag-aaral sa Filipino.	2.370	1.568	Hindi Sumasang – ayon
5. Nahihirapang makaunawa ang mga mag-aaral	2.440	1.184	Hindi Sumasang – ayon

sa Filipino.

KABUUAN

2.620

HINDI TIYAK

Ang talaan 2.3 ay tungkol sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag-aaral ng ika – sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High School – Kasulutan ayon; sa paraan ng pagtuturo.

Makikita sa talaan na ang mga respondante ay *lubos na sumasang – ayon* o di kaya ay *sumasang – ayon* sa iba’t – ibang pahayag ukol sa paraan ng pagtuturo ng asignaturang Filipino. Sila ay *lubos na sumasang – ayon* na mayroong estratehiyang nagkakaroon ng talakayan ang isang grupo sa harap ng mag-aaral (mean = 5.000, SD = .000). Sila ay *sumasang – ayon* namayroong angkop na gamit sa pagtuturo ang asignaturang Filipino sa mag-aaral (mean = 4.120, SD = .891). Ang kabuuan na 4.363 ay nagpapatunay na ang mga respondante ay *sumasang – ayon* sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino ayon sa paraan ng pagtuturo.

Ang resulta ay nagpapatunay na may iba’t – ibang paraan ng pagtuturo ng asignaturang Filipino na nakakatulong upang magpursigi ang mga mag – aaral na matutunan ito.

Talaan 2.3 Estado ng Pagtuturo ng Asignaturang Filipino ayon sa Paraan ng Pagtuturo

Paraan ng Pagtuturo	Mean	SD	Interpretasyon
1. Mayroon itong angkop gamitin sa pagtuturo kaugnay ng pagbubuo ng tuntunin o pagkakaroon ng isang paglalahat o generalization sa mag-aaral.	4.130	.837	Sumasang – ayon
2. Mayroong angkop na gamit sa pagtuturo ang asignaturang Filipino sa mag-aaral.	4.120	.891	Sumasang – ayon
3. May pamamaraan ng pagtuturo upang mahikayat ang mag-aaral sa pamamagitan ng malinaw at paglalahad ng pangangatuwiran.	4.510	.628	Lubos na Sumasang – ayon
4. May integrasyon o pagsasanib ng mga kasanayang sa Filipino. (Skill- based integration) sa mga-aaral.	4.060	.736	Sumasang – ayon
5. Mayroong estratehiyang nagkakaroon ng talakayan ang isang grupo sa harap ng mag-aaral.	5.000	.000	Lubos na Sumasang – ayon

Ang talaan 2.4 ay tungkol sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag-aaral ng ika- sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High School – Kasulatan ayon sa; kahalagahan ng pagtuturo.

Makikita sa resulta na ang mga respondante ay *lubos na sumasang – ayon* sa lahat ng pahayag tungkol sa kahalagahan ng pagtuturo ng asignaturang Filipino. Ilan sa mga pahayag na ito ay; upang malinang ang kaalaman sa asignaturang Filipino ng mga mag-aaral (mean = 5.000, SD = .000); at para mapalawak ang kalaaman ng mag-aaral sa wika at panitikan ng asignaturang Filipino (mean = 5.000, SD = .000). Ang kabuuan na 5.000 ay nagpapatunay na *lubos na sumasang – ayon* ang mga respondante sa kahalagahan ng pagtuturo ng asignaturang Filipino.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na ang mga respondante ay nskikita na mahalaga ang pagtuturo ng asignaturang Filipino.

Talaan 2.4 Estado ng Pagtuturo ng Asignaturang Filipino ayon sa Kahalagahan ng Pagtuturo

Kahalagahan ng Pagtuturo	Mean	SD	Interpretasyon
1. Upang malinang ang kaalaman sa asignaturang Filipino ng mga mag-aaral.	5.000	.000	Lubos na Sumasang – ayon
2. Para mapalawak ang kalaaman ng mag-aaral sa wika at panitikan ng asignaturang Filipino.	5.000	.000	Lubos na Sumasang – ayon
3. Para mapahalagahan ang pagtuturo ng asignaturang Filipino ay kailangan masigla ang talakayan sa mga mag-aaral.	5.000	5.000	Lubos na Sumasang – ayon
4. Mahalaga ang pagtuturo sa mg mag-aaral sa asignaturang Filipino dahil ito ay ginagamit na midyum ng mga guro sa pagtuturo.	5.000	.000	Lubos na Sumasang – ayon
5. Mahalaga ang asignaturang Filipino sapagkat hinuhubog ang isip ng mag-aaral.	4.990	.100	Lubos na Sumasang – ayon
KABUUAN	5.000		LUBOS NA SUMASANG - AYON

3. Ano ang kinalaman ng demograpikong propayl sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag – aaral sa ika – sampung baiting ng Notre Dame of Jolo High Schol – Kasulutan?

Ang talaan 3.1 at 3.2 ay tungkol sa kinalaman ng demograpikong propayl sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag – aaral sa ika – sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High Schol – Kasulutan.

Ang talaan 3.1 ay gumamit ng t – test para sa kinalaman ng estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag – aaral sa pamamagitan ng kasarian.

Ang sig. value na 0.115 para sa positibong pagtuturo ay mas malaki kesa sa p = value na .05, Ang sig. value na 0.238 para sa negatibong pagtuturo ay mas Malaki kesa sa p – value na .05, ang sig. value na 0.457 para sa paraan ng pagtuturo ay mas Malaki sa p = value na .05, at ang sig. value na 0.440 para sa kahalagahan ng pagtuturo ay mas Malaki din kesa p = value na .05. Ibig sabihin ay walang mahalagang kinalaman ang kasarian sa estado ng pagtuturo sa asignaturang Filipino.

Ang resulta ay nagpapakita na hindi basehan ang kasarian upang makapagturo ng mabuti sa asignaturang Filipino.

Talaan 3.1 t – test Para sa Kinalaman ng Estado ng Pagtuturo ng Asignaturang Filipino sa Pamamagitan ng Kasarian

Variables	Grouping	Mean	SD	Mean Diff.	t	Sig.	Description
Positibong	Lalaki	5.850	1.120				Walang
Pamamaraan	Babae	5.670	1.230	0.180	31.852	.115	Kinalaman
Negatibong	Lalaki	4.940	1.050				Walang
Pamamaraan	Babae	4.720	1.230	0.220	30.950	.238	Kinalaman
Paraan ng	Lalaki	5.650	1.430				Walang
Pagtuturo	Babae	5.320	1.250	0.330	30.410	.457	Kinalaman
	Lalaki	4.680	1.450				
Kahalagahan ng				0.350	31.320	.440	Walang
Pagtuturo	Babae	4.330	1.240				Kinalaman

Significant at .05 level

Talaan 3.2 Analysis of Variance (ANOVA) ang ginamit para sa edad at seksyon.

Ang sig. value na 0.070 para sa edad ay mas mataas kesa sa p – value na .05 at ang sig. value na 0.516 para sa seksyon ay mas mataas kesa sa p – value na .05.

Ang ibig sabihin ay tinatanggap ang negatibong haypotesis pamamagitan ng edad at seksyon. Ang resulta ay nagpapahiwatig na hindi makikita ang mahalagang kinalaman ng edad at seksyon sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino.

Talaan 3.2 ANOVA Para sa Mahalagang Kinalaman ng Demograpikong Propayl sa Estado ng Pagtuturo ng Asignaturang Filipino sa mga Mag – aaral ng Ika – sampung Baitang ng Notre Dame of Jolo High School – Kasulutan ayon sa Edad at Seksyon

		Sum of Square	df	Mean Square	f	Sig. Deskripsyon
Edad						
	Between Groups	2.297	1	2.297	5.845	.070
	Within Groups	46.343	118	.393		Walang Kinalaman
	Total	48.640	119			
Seksyon						
	Between Groups	1.623	4	.406	.993	.516
	Within Groups	47.017	115	.409		Walang Kinalaman
	Total	48.640	119			

4. May mahalaga bang pag – uugnay sa mga subkategoryang maisalikom sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag – aaral ng ika – sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High School – Kasulutan?

Ipinapakita sa Talaan 4 ang mahalagang pag – uugnay sa mga subkategoryang maisalikom sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag – aaral ng ika – sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High School – Kasulutan ayon sa; positibong pagtuturo, negatibong pagtuturo, paraan ng pagtuturo, at kahalagahan ng pagtuturo.

Ang kabuuan ng $r = 0.562$ para sa positibong pagtuturo ay nagpapahiwatig ng mataas na kaugnayan, ang kabuuan ng $r = 0.574$ para sa negatibong pagtuturo ay nagpapahiwatig ng mataas na kaugnayan, ang kabuuan ng $r = 0.646$ ay nagpapahiwatig ng mataas na kaugnayan, at ang kabuuan ng $r = 0.594$ ay nagpapahiwatig din ng mataas na kaugnayan.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na ang iba't – ibang estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino ay hindi pwedeng ilayo sa isa't – isa. Sila ay may mahalagang kaugnayan sa pagkatuto ng mga mag – aaral sa Filipino.

Talaan 4. Mahalagang pag – uugnay ng mga subkategoryang maisalikom sa estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag – aaral ng ika – sampung baitang ng Notre Dame of Jolo High School – Kasulutan ayon sa; positibong pagtuturo, negatibong pagtuturo, paraan ng pagtuturo, at kahalagahan ng pagtuturo

		Pearson r	Sig.	n	Description
Positibong Pagtuturo	Negatibong Pagtuturo	.585	.000	120	Mataas
	Paraan ng Pagtuturo	.621	.000	120	Mataas
Negatibong Pagtuturo	Kahalagahan ng Pagtuturo	.479	.000	120	Katamtaman MATAS
	Kabuuan	.562			
	Positibong Paguturo	.648	.000	120	Mataas
Paraan Pagtuturo	Paraan ng Pagtuturo	.525	.000	120	Mataas
	Kahalagahan ng Pagtuturo	.548	.000	120	Mataas
	Kabuuan	.574			MATAAS
ng	Positibong Pagtuturo	.681	.000	120	Mataas
	Negatibong Pagtuturo	.573	.000	120	Mataas
	Kahalagahan ng Pagtuturo	.685	.000	120	Mataas
	Kabuuan	.646			MATAAS

Kahalaghan ng Pagtuturo	Positibong Pagtuturo	.450	.000	120	Katamtaman
	Negatibong Pagtuturo	.629	.000	120	Mataas
	Paraan ng Pagtuturo Kabuuan	.702 .594	.000	120	Napakataas MATAAS

*Correlation Coefficient is significant at $\alpha = .05$

Correlation Scales adapted from Hopkins (2002):

– 0.1 = Nearly Zero (halos wala); 0.1 – 0.3 = Low (mababa);

0.3 – 0.5 = Moderate (katamtaman); 0.5 – 0.7 = High (mataas);

0.7 – 0.9 = Very High (napakataas); 0.9 – 1.0 = Nearly Perfect (halos perpekto)

Conclusions

Ang mga konklusyon ay base sa natuklasan ng pananaliksik:

Mas marami talaga ang mga lalaki kesa sa mga babae na nag – aaral sa Notre Dame of Jolo High School – Kasulutan. Ito marahil ay dahil sa dati itong eksklusibong paaralan para sa mga lalaki.

Inaasahan na talaga na mas mahalaga pa rin ang pagtuturo ng asignaturang Filipino dahil ito ay simbolo ng ating kasarinlan at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino.

Anupaman ang iyong kasarian, edad, at seksyon, mahalaga pa rin ang matuto ka bilang mag aaral ng sarili mong wika. Sa parte naman ng mga guro, dapat nilang gawing mas kawili – wili ang pagtuturo ng asignaturang Filipino upang ang mga – aaral ay maengganyong matutunan ito ng mabuti.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na ang iba't – ibang estado ng pagtuturo ng asignaturang Filipino ay hindi pwedeng ilayo sa isa't – isa. Sila ay may mahalagang kaugnayan sa pagkatuto ng mga mag – aaral sa Filipino.

Recommendations

Ang mga sumusunod ay inirerekomenda base sa resulta ng pananaliksik:

1. Dapat suportahan ng administrasyon ng paaralan ang lahat ng aktibidades ng guro at mag – aaral sa asignaturang Filipino.

2. Para sa mananaliksik sa hinaharap, dapat niyang suriin ang mga baryabol na hindi kasali sa pananaliksik na ito.
3. Dapat mas linangin ng mga guro ang kaalaman ng mga mag – aaral sa asignaturang Filipino upang mas lalo nilang maipagmalaki ito sa ibang lahi.
4. Dapat positibo lamang ang paraan ng pagtuturo ng asignaturang Filipino at bigyang diin kung bakit dapat nilang pag – aralan ang asignatura na ito.
5. Dapat magpursigi ang mga mag – aaral na matutunan ang dapat nilang matutunan sa asignaturang Filipino upang hindi maging banyaga sa sarili nilang wika.

Acknowledgements

Ang tagumpay ng isang pag-aaral ay nang dahil sa mga taong nagging bahagi nito kaya taos puso po akong nagpapasalamat. Sa ating butihin, kagalang-galang at aktibong pangulo ng Sulu State College na si Dr. Charisma S. Ututalum, CESE, Dr. Masnona S. Asiri, DPA, dekana ng Paaralang Panggradwado, Sulu State College, Asst. Prof. Alnadzma U. Tulawie, EdD, ang aming mabait, maunawain at masagigasig na tagapayo, G. Valentino .Ting,MAED, ang aking Statistician, Sa aming suportado at maunawaing Prinsipal na si Br.Dionesio D. Acosta Jr.,FMS, Sa aking mga magulang at mga kapatid sa walang sawang suporta at lakas upang maisakatuparan ang aking pag-aaral na ito. Sa aking kaibigan na si Aniza S. Bauddin at iba pang kaibigan ko na naging bahagi ng mananaliksik na ito. Higit sa lahat sa dakilang lumikha na si ALLAH sa ipinagkaloob na lakas, kakayahan, kaalaman at biyaya upang makamit ang pangarap na maisakatuparan ang pag-aaral na ito.

Compliance with Ethical Standards

Sinigurado ng mananaliksik na naayon sa maayos na paraan at nakabatay sa maayos na alituntunin ang pagsagawa ng pag-aaral.

REFERENCES

- Baaco et al.(2012).Ang Kahalagahan at mga Kadahilanan kung Bakit Wikang Filipino Ang Ating Wikang Pambansa at ang Kaugnayan nito sa Unlad Pang-Ekonomiya.
- Badayos P. (2000). Metodolohiya sa pagtuturo, mga simulain at istrategiya. Lungsod ng Quezon: Rex Publishing Company.
- De Torrres et al.(2015). Ang Mother Tounge Sa Bagong Kurikulum: Pambansang Pamantasan ng Batangas.
- Fernandez, Fricx Mhel A. et al. (2013). Pag-unawa sa suliranin ng mga di-medyor na guro sa pagtuturo ng asignaturang Filipino. Pamantasang De La Salle-Dasmariñas, Dalubhasaan ng Malayang Sining, Programang Panggraduado. Academia.edu. www.academia.edu>Introduksyon_Fen...